

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА МОДЕРНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ

ЯРЕМБАШ А.И.,
д-р экон. наук, доцент,
профессор кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами;

МАЙБОРОДА С.И.,
аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье проанализированы основные составляющие процесса создания организационно-экономического механизма совершенствования таможенного регулирования.

Исследованы принципы модернизации таможенного регулирования, проанализированы подходы к реализации его целей. Рассмотрены вопросы диагностики и контроля реализации программ совершенствования таможенного регулирования.

Ключевые слова: таможенное регулирование, модернизация, программа, механизм, совершенствование, диагностика, контроль.

FORMATION OF A MECHANISM FOR MODERNIZATION OF CUSTOMS REGULATION. DIAGNOSTICS AND CONTROL

YAREMBASH A.I.,
Doctor of Economics, Associate Professor,
Professor of the Department of Innovation
Management and Project;

MAYBORODA S.I.,
postgraduate student
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article analyzes the main components of the process of creating an organizational and economic mechanism for improving customs

regulation. The principles of modernization of customs regulation are investigated, approaches to the implementation of its goals are analyzed. The issues of diagnostics and control of the implementation of customs regulation improvement programs are considered.

Keywords: customs regulation, modernization, program, mechanism, improvement, diagnostics, control.

Постановка проблемы. Становление и укрепление государственности новых территорий России характеризуется активизацией внешнеэкономической деятельности, сопровождающейся нарастанием товаропотоков и ростом потребностей экспортеров и импортеров.

В этих условиях процессы функционирования таможенных органов требуют модернизации. Таможенное регулирование осуществляется в условиях сохраняющейся нестабильности и ведущихся военных действий.

Кроме того, до сих пор не применяются в полной мере международные стандарты, регламентирующие применение таможенных технологий, не задействуется, в должной степени информация о тенденциях торгово-экономического развития зарубежных стран.

Перечисленные обстоятельства ведут к снижению эффективности таможенного регулирования, провоцируют недобросовестную конкуренцию, способствуют проникновению некачественных импортных товаров на отечественный рынок и, препятствуют наполнению государственного бюджета.

Актуальность. Поэтому все более актуальной становится проблема необходимости формирования новых подходов к таможенному регулированию, позволяющих таможенным органам эффективно функционировать, в соответствии с лучшим международным опытом, в интересах государства и общества.

Анализ последних исследований и публикаций. Решению существующих проблем таможенного регулирования и решению вопросов повышения эффективности и качества таможенных услуг посвящены работы таких российских и зарубежных исследователей, как Е.Ф. Авдокушин, О.В. Калинина, Д.Н. Хайман, Г.Н. Чмель, А.Н. Яцушко и др.

Теоретические аспекты модернизации таможенной службы освещены в трудах Б.В. Кухаренко, и И.Г. Бережнюка. Механизмы государственного управления таможенной деятельностью подробно

изучены В.В. Ченцовым. Методология разработки социально-экономических программ представлены в трудах О.В. Макарова.

Однако направления и методология разработки эффективного механизма таможенного регулирования, адекватного современным условиям ведения внешнеэкономической деятельности, остаются не до конца исследованными.

Таким образом, *целью настоящей статьи* является исследование теоретических основ и некоторых аспектов формирования механизма модернизации таможенного регулирования.

Изложение основного материала исследования.

Специфика управления таможенной деятельностью базируется на соблюдении основных принципов, необходимость которых, обусловлена специфичностью задач и функций управления.

Реализация целей модернизации таможенного регулирования, требует создания эффективного организационно-экономического механизма.

Формирование и функционирование такого механизма, должно базироваться на 3-х основных составляющих:

- принципах модернизации таможенного регулирования;
- подходах к реализации целей таможенного регулирования;
- диагностике и контроле реализации программ совершенствования таможенного регулирования.

В настоящем разделе диссертации, проанализирована каждая из них.

1. Принципы модернизации таможенного регулирования.

На основе проведенного анализа исследования можно утверждать, что модернизация таможенной службы должна проводится в соответствии с требованиями Всемирной таможенной организации (ВТамО),

Основные принципы модернизации таможенного регулирования, базируются на применении программно-целевого подхода [1; 2; 3; 4], и заключаются в следующем:

Принцип централизации. Общее руководство совершенствованием таможенного регулирования, осуществляет центр, созданный при Государственной таможенной службе (ГТС). Его основной задачей является формирование целевых программ модернизации таможенной деятельности, создание механизмов их

реализации, контроль за их реализацией выполнением и утверждение необходимых документов.

Принцип адаптации. Механизм совершенствования таможенного регулирования (МСТР), должен быть ориентирован на адаптацию системы таможенного регулирования к изменяющимся условиям окружающей среды, соответствующей закономерностям развития внешнеэкономической деятельности. Для этого необходимо превратить совершенствование таможенного регулирования в непрерывный управленческий процесс.

Принцип непрерывности. Предполагает изменение методов и форм управления, в соответствии с изменениями в системе таможенного регулирования. Реализуется путем создания специальных организационных структур (иногда временных), ориентированных на достижение определенных целей, без создания дополнительных управленческих уровней. Это дает возможность системе управления функционировать с учетом изменения ситуации и своевременно реагировать на возникающие новые тенденции.

Принцип целевой ориентации. Заключается в том, что формирование программ модернизации таможенного регулирования, должно базироваться на соответствии с принципами и требованиями системного подхода, которые заключаются в следующем:

– приоритетные направления совершенствования таможенного регулирования, должны определяться в соответствии с целями модернизации таможенных служб, и мерами по их реализации;

– согласование проектов и программ, разрабатываемых по направлениям модернизации, должны координироваться решениями на уровне руководства таможенных органов;

– общая целевая программа совершенствования таможенного регулирования, должна ориентироваться на развитие таможенных служб и их структурных подразделений, обеспечивая, при этом, достижение основных целей модернизации.

Принцип скоординированности действий. Отражает необходимость координации действий всех участников процесса модернизации, для достижения общих результатов. При этом, координация заключается в поиске целесообразного соотношения между действиями, на основе установленной последовательности действий.

Принцип общего участия. Означает привлечение к работам по формированию программы модернизации, всех сотрудников подразделений таможенных служб, функции и интересы которых, непосредственно связаны с процессами модернизации. Реализация этого принципа направлена на мобилизацию их профессиональных знаний, навыков и опыта.

Принцип делегирования полномочий. Предполагает, что в период реализации программы модернизации таможенного регулирования (ПМТР), после ее утверждения, руководство таможенной службы получает все необходимые полномочия, все необходимые ресурсы, и несет полную ответственность за их использование. При этом необходимы мониторинг, контроль и, если понадобится, корректировка реализации программы.

Принцип адекватности. Требуется, чтобы ПМТР и средства их реализации отражали реальную социально-экономическую ситуацию в стране, с учетом ее изменений, с учетом интересов государства, исходя из оценки общемировой политической и экономической обстановки.

Принцип обеспечения единого стратегического, тактического и текущего регулирования. Соблюдение этого принципа позволит обеспечить соответствие направлений развития таможенной службы социально-экономической политике государства и имеет общегосударственное значение

2. Подходы к реализации целей таможенного регулирования.

Механизм и порядок действий, по достижению поставленных целей, и принципы обеспечения необходимыми ресурсами, целесообразно определять с помощью применения программно-целевого подхода в управлении.

Для определения целей, используют следующие подходы:

А. **Возможностный подход.** Заключается в ориентировании ПМТР на нужные показатели функционирования системы, определяемые как необходимые и достаточные. Т.е. при формулировании цели, упор делается на сложившуюся в системе практику, с учетом возможных незначительных изменений в организационной структуре, и при этом, допускают отклонения в использовании ресурсов. Такой подход, применяют, в основном, если цель состоит в устранении недостатков, выявленных в существующей практике.

Б. **Оптимизационный подход.** Базируется на применении метода моделирования при принятии решений по выбору какого-либо параметра функционирования системы [5]. Модель имеет две

основные компоненты: целевую функцию и комплекс ограничений, отражающих роль конкретной подсистемы в общей системе таможенного регулирования. Ограничения, в основном, носят материальный или финансовый характер.

В оптимизационном подходе необходимо количественно выразить задачи системы, ее цели, а также их взаимосвязь. В этом состоит ограничение применения подхода, поскольку ряд параметров нельзя описать количественно, и, поэтому, такие параметры при построении модели игнорируются. Эффективность оптимизационного подхода, особенно заметна при формировании программ ресурсного обеспечения, когда целью является максимизация результата при минимизация затрат определенных ресурсов. Такой подход наиболее часто применяют при определении тактических целей.

В. Адаптационный подход. Подход основан на знании и точном прогнозировании параметров функционирования системы. Поэтому этот подход применяется, в основном, при определении целей развития таможенной системы. При этом следует учитывать и существующую степень неопределенности и имевшие место, в прошлом, ошибки.

Г. Программно-целевой подход. Применение подхода, в управлении системой таможенного регулирования, основано на знании механизма ее функционирования, зависящего от цели системы, динамику изменений в ее подсистемах и т. д.

Т.е. программно-целевой подход является, одновременно, одним из способов управления, инструментом решения целого ряда задач и методом решения проблем, возникающих в таможенном регулировании. Поэтому программно-целевой подход, в настоящее время, является универсальным, охватывающим, практически, все сферы управления таможенной деятельностью.

Основное преимущество программно-целевого подхода, по мнению многих отечественных и зарубежных авторов, состоит в возможности полного объединения всех имеющихся ресурсов, позволяющего использовать их для реализации самых заданий. Кроме того, программно-целевой подход увеличивает гибкость, динамизм и способность адаптивности системы управления таможенным регулированием

Общепринято, что эффективная таможенная служба способствует активизации экономики государства, помогая развития внеэкономической деятельности, увеличивает поступления в государственный бюджет [1; 3; 6; 7; 8; 9; 10].

Поэтому использование программно-целевого подхода, при модернизации таможенного регулирования, является одним из факторов повышения ее эффективности, обеспечивающим развитие, как внешней торговли, так и экономики государства в целом [1].

Сложность реализации процесса управления модернизацией таможенной службы, обуславливает необходимость решения проблемы выбора оптимальных решений и действий в процессе такой реализации.

Эту задачу целесообразно решать при помощи методов диагностики, позволяющих выявить проблемные места в таможенной системе и определить направления и пути их локализации и устранения.

3. Диагностика реализации программ совершенствования таможенного регулирования.

Следует заметить, что в ходе формирования и реализации целевых ПМТР, необходимо руководствоваться комплексом нормативных документов и законодательных актов, призванных обеспечить упорядочить реализацию программных мероприятий.

Диагностика реализации программы модернизации таможенного регулирования, предполагает эффективное функционирование соответствующей системы контроля, подробно рассмотренной и описанной в научной литературе [1; 12; 3; 8; 9].

Контроль – это один из инструментов, обеспечивающих достижение целей программы. Его целью является содействие обеспечению как можно большего соответствия фактически достигнутых результатов целям и задачам программы.

В соответствии с периодом реализации программы, разделяют предварительный контроль, контроль хода реализации программы и завершающий контроль, как показано на рисунке 1.

Предварительный контроль проводится перед фактической реализацией программы. Включает в себя определение правомочности применения определенных процедур, правил, и действий участников программы. Главной задачей предварительного контроля является установление целей заказчиков и определение функций исполнителей программы. Кроме того, в ходе его проведения, проверяется обеспеченность реализации программы материальными, финансовыми, интеллектуальными, информационными, трудовыми и другими ресурсами.

Рис. 1. Виды и этапы контроля при реализации ПМТР
(составлено автором)

Контроль хода реализации программы заключается в проведении регулярных проверок протекания программы, с целью принятия управленческих решений по своевременному решению возникающих проблем, что обеспечивает минимизацию негативных последствий отклонений фактических результатов от критериев и нормативов. Основной задачей текущего контроля, является оценка результатов выполнения определенных этапов программы. Поэтому текущий контроль должен постоянно проводиться в время ее реализации.

Завершающий контроль. Его предназначение состоит в формировании информационной базы, необходимой для эффективного планирования, с учетом имевших место отклонений и их предупреждения в будущем. Кроме того, результаты завершающего контроля, могут стать основанием для материального и морального стимулирования исполнителей программы.

Формой завершающего контроля, является составление отчета о результатах реализации программы.

Процедура контроля состоит из трех основных этапов:

- разработка оценочных критериев и определение нормативов;
- сравнение выбранных, на первом этапе, параметров с фактически полученными результатами;
- разработка необходимых корректирующих мер.

Первый этап осуществляется в период формирования программы. При этом следует учесть, что выбранные критерии и

нормативы, являются показателями, характеризующими результаты реализации программы. С их помощью определяются цели и задачи ПМТР.

Сравнение нормативов и критериев с фактическими результатами, производится во время осуществления контроля хода реализации программы, для определения возникающих отклонений. При этом выбирается один из трех основных видов управленческих решений:

1. Если сравнение показывает, что поставленные цели программы достигаются, то можно продолжать контролировать результаты, без проведения корректирующих действий.

2. Если наблюдаются отклонения, необходимо проведение определенных корректирующих действий, направленных на нейтрализацию их причин.

3. Если отклонения настолько существенны, что достижение целей программы находится под угрозой, требуется пересмотр выбранных нормативов и, при необходимости, использование других.

Следует заметить, что описанный выше контроль является, по сути, формальным. Его содержание составляет, во-первых, определение параметра «соответствует - не соответствует» то или другое действие, а во-вторых определение конкретного нормативного документа, на основании которого реализуется конкретное мероприятия программы.

В настоящее время не сформирован механизм, обеспечивающий качественный контроль качества реализации ПМТР. Другими словами, не хватает методики, позволяющей регулярно оценивать эффективность реализации таких программ.

Все существующие показатели эффективности деятельности таможенных органов, целесообразно подразделить на следующие основные категории:

- продолжительность упрощения, процедур. Сравнение с общепринятыми международными рекомендациями, (например с контрольными параметрами и показателями эффективности работы таможенных администраций, разработанными Рабочей группой ЕЭК ООН по таможенным вопросам, связанным с транспортом (РГ.30), или прогрессивными международными практиками, описанными Шведским национальным бюро аудита и Шведским институтом государственного управления в сборнике исследований эффективности выполнения государственных программ, позволяет

утверждать, что используемые, в настоящее время, показатели, не включают все показатели, определенные международной практикой [4].

В качестве показателей эффективности, также используется:

- существенное снижение уровня коррупции;
- совершенствование управления системой таможенного регулирования;
- снижение количества излишних, необоснованных проверок;
- минимизация влияния человеческого фактора;
- повышение качества таможенных сервисов.

Весьма важной представляется оценка, качества реализации ПМТР, с точки зрения соблюдения приоритетных целевых установок.

Анализ концепции реформирования таможенных органов, в целом, и системы таможенного регулирования, в частности, показал, что на сегодняшний день не достигнуто достижение приоритетных целей реформирования, таких как:

- тщательное соблюдение правовых норм в таможенном регулировании;
- снижение административного давления на добросовестных участников ВЭД;
- обеспечение прозрачности принятия решений в таможенном регулировании;
- общность требований для всех потребителей таможенных услуг;
- эффективная защита общества от нечестной и нелегальной торговли;
- снижение террористических рисков;
- обеспечение межведомственного сотрудничества;
- рост эффективности принятия управленческих решений в таможенном деле;
- минимизация финансовых и временные затраты на прохождение таможенных процедур.

Наличие указанных недостатков подтверждается опросами Европейской Бизнес Ассоциации, в части показателей таможенной деятельности.

Исходя из вышесказанного, целесообразным представляется подробное рассмотрение методики диагностики реализации ПМТР

Одним из наиболее перспективных направлений совершенствования функционирования системы таможенного

регулирования, представляется применение базовой методики диагностики процессов реализуемых программ реформирования и развития государственной таможенной деятельности. На практике, эта методика успешно используется при реформировании таможенной службы.

В современной науке, диагностика экономической системы определяется как «совокупность исследований для определения целей функционирования хозяйственного объекта (ведомства, организации, предприятия), способов их достижения, выявления проблем и вариантов их решения» [12], т.е. диагностика – это комплекс исследований, содержащий методы анализа и оценки.

Основными функциями диагностики являются:

- оценка состояния таможенной службы, с целью создания информационной базы для планирования, на основе определения ее возможностей, с учетом необходимости предотвращения негативного воздействия внешней и внутренней среды;

- идентификация существующих проблем и сопутствующих им рисков, а также определение направлений и способов их нейтрализации;

- обоснование необходимости и возможности создания комплекса мероприятий, ориентированных на совершенствование таможенной деятельности, определение их приоритетности, сроков проведения и эффективности;

- обоснование управленческих решений, направленных на оптимизацию использования имеющихся ресурсов, в процессе деятельности.

В качестве аналитических инструментов, при проведении диагностики используют:

- а) позиционный анализ, назначение которого состоит в определении места, возможных направлений и методов деятельности таможенного регулирования, в общей структуре государственного управления;

- б) профильный анализ, предназначенный для выявления общего состояния системы таможенного регулирования, ее готовности и заинтересованности в изменениях.

В процессе реализации программ совершенствования таможенного регулирования, необходимо исключить несоответствие между существующими требованиями и возможностями таможенной службы.

Таковыми несоответствиями являются:

- нарушение межфункциональных связей;
- нарушения (или отсутствие) зависимостей взаимосвязанных процессов и их элементов;
- несоответствие способов отображения и восприятия реальной ситуации.

Понятие «несоответствие» и «нарушение» следует трактовать как сложности, обусловленные различными факторами, ограничивающими достижение необходимого эффекта.

Наиболее распространенными причинами возникновения несоответствий и нарушений, в системе таможенного регулирования, являются:

- старение и непригодность некоторых средств, приемов и технологий;
- слабая адаптация к меняющимся условиям и организации деятельности.

В таких ситуациях необходим существенный пересмотр таможенной политики и реализации программ совершенствования таможенной службы.

М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, в своей работе «Основы менеджмента» [13], выяснили, что процесс управления заключается в реализации его основных функций: планирования, организации, мотивации, контроля и регулирования. При этом, на всех этапах управления необходимо использование методов диагностики.

К примеру, при планировании, необходима диагностика существующих проблем. Для реализации процесса организации, требуется проведение структурной диагностики. При реализации функции мотивации, обязательно проводится диагностика персонала. При реализации взаимосвязанных функций контроля и регулирования, выполняется функциональная диагностика.

Таким образом, цель диагностики программы совершенствования таможенного регулирования, состоит в повышении эффективности таможенного регулирования, путем системного изучения всех его аспектов и обобщения результатов реализации принимаемых управленческих решений.

При этом необходимо решить следующие задачи:

- определение реального состояния диагностируемой системы;
- исследование элементов и свойств системы таможенного регулирования, на предмет соответствие принятым нормативам и

критериям, их сравнение с базовыми характеристиками или аналогами;

– выявление отклонений в функциональном состоянии системы и определение факторов, вызвавших изменения, а также оценка степени их влияния;

– прогнозирование основных тенденций таможенной деятельности.

В случае реализации ПМТР, *предметом диагностики* является анализ выполнения целевых установок программы, оценка фактически полученных результатов и определение эффективности использования ресурсов.

Объектом диагностики следует считать результаты работы таможенных служб и их структурных подразделений, задействованных в реализации программ совершенствования таможенного регулирования.

При этом, субъект управления – это совокупность подразделений таможенной системы, осуществляющих процесс реализации программы, путем выполнения специфических функций.

Таким образом, диагностика является комплексом мероприятий, направленных на выявление негативных отклонений в процессе реализации целевой программы, ориентированной на совершенствование таможенного регулирования [12].

Диагностика реализации такой программы базируется на результатах комплексного выявления и изучения существующих причинно-следственных связей. При этом проводится:

– исследование совокупности правовых, технологических, социально-экономических и других факторов, влияющих на процессы формирования и функционирования системы управления программой;

– формулирование подходов и принципов построения организационной структуры, обеспечивающей реализацию программы;

– оценка эффективности материально-технического, информационного и кадрового обеспечения, задействованного в реализации программы.

Диагностика реализации программ совершенствования таможенного регулирования проводится по следующим основным направлениям:

- оценка использования материальных, информационных, интеллектуальных, кадровых и финансовых и других ресурсов;
- определение направлений и возможностей повышения эффективности реализации программы, с помощью применения программно-целевого подхода в управлении;
- общая оценка результатов реализации программы.

Классификация видов диагностики, существующих в программно-целевом управлении, представлена на рисунке. 2.

Рис. 2. Виды диагностики в ПМТР
составлено автором с использованием [14]

- По объекту диагностики различают следующие подвиды:
- структурная, которая базируется на декомпозиции исследуемого объекта и анализе характеристик его элементов;
 - функциональная, в которой исследуется непосредственно процесс функционирования организационных структур, непосредственно обеспечивающих реализацию целевых программ совершенствования таможенного регулирования;

– организационная, назначение которой помогает выявить проблемные моменты в рабочем процессе, что служит основой для разработки рекомендаций по оптимизации выполнения программы.

В процессе выполнения программы совершенствования таможенного регулирования, целесообразно использовать как: функциональную, так и организационную диагностику.

По периодичности проведения применяют:

– регулярную диагностику, предполагающую постоянное исследование хода реализации программы;

– точечную диагностику, основанную на разовых исследованиях процесса выполнения программы.

При реализации программы совершенствования таможенного регулирования, целесообразно проводить точечную диагностику регулярно, с интервалом в 6 месяцев.

По форме оценки результатов:

– количественная диагностика, необходима для определения экономических результатов выполнения целевых программ, в количественной форме. Целью проведения этого вида диагностики является установление степени влияния различных факторов, влияющих на ход реализации программы (включая уровень затрат), и сравнение нормативных и фактических показателей;

– качественная диагностика, базируется на определении и сравнении качественных параметров реализации программы. Ее цель состоит в выявлении особенностей состояния и взаимозависимостей в системе таможенного регулирования.

В ходе реализации программы совершенствования таможенного регулирования, целесообразно проводить как количественную, так и качественную диагностику.

По особенности проведения:

– статистическая диагностика, предполагает использование математико-статистических и экономико-статистических методов для исследования характеристик, особенностей и закономерностей развития системы таможенного регулирования. Ее результатом является обобщение фактических результатов и формулирование теоретических и практических выводов и предложений;

– факторная диагностика, базируется на применении метода факторного анализа, для выявления и оценки всех факторов, могущих стать причиной появления отклонений фактических результатов таможенной деятельности от запланированных;

– экспертная диагностика, предполагает исследования характеристик, особенностей и закономерностей развития системы таможенного регулирования, с помощью применения комплекса логических и математических и других процедур, для получения, анализа, систематизации и обобщения экспертной информации.

В процессе реализации программы совершенствования таможенного регулирования, на практике, целесообразно использовать статистическую, факторную и экспертную диагностики, в полном объеме.

Таким образом, в свете всего вышесказанного, представляется возможным сформулировать основные требования и порядок проведения диагностики в процессе реализации ПМТР:

1) по объекту диагностики – в первую очередь, проведение функциональной, организационной диагностики, затем структурной и, в завершении, обобщающей;

2) по периодичности проведения – осуществление регулярной, диагностики с интервалом не более 6 месяцев, а эпизодической - по мере необходимости;

3) по форме оценки результатов, необходимо проведение как количественной, так и качественной диагностики;

4) по особенности проведения, всегда осуществляется статистическая, факторная, экспертная диагностики.

В качестве рекомендаций, для проведения диагностики, в процессе реализации ПМТР, в качестве базовых положений, можно предложить следующее:

– диагностика выполнения ПМТР, проводится в целях контроля выполнения ее задач и оценки ее качества;

– результаты проведенной диагностики должны служить информационной базой для подтверждения правильности принимаемых управленческих решений, или организационно-экономическим обоснованием для внесения изменений в процессе реализации программы;

– основная цель проведения диагностики, состоит в получении данных, необходимых для определения направлений и способов повышения эффективности таможенного регулирования, путем совершенствования его системы управления.

Основным направлением диагностики ПМТР, является сбор данных о результатах обследования процессов ее реализации. Следует заметить, что целью такого обследования должно быть не простая констатация фактически достигнутых результатов, а

определение, идентификация и оценка положительных и отрицательных факторов, влияющих на ход выполнения программы.

При этом должны быть определены пути повышения качества управления. Для этого могут применяться экономико-математические методы оценки исполнения задач управления и приоритетности их решения, что, в свою очередь, будет способствовать контролю достижения целей и соблюдения установленных критериев таможенной деятельности.

Таким образом, проведение диагностики реализации ПМТР, определяет основные направления реформирования, а также способствует выявлению негативных моментов в системе управления реализацией программы. При этом, целесообразно применить метод организационно-функционального анализа.

Как свидетельствует моровая практика, указанную методику можно успешно применять как для диагностики реализации целевых задач таможенной деятельности, так и для диагностики состояния системы управления таможенными органами.

Вышесказанное позволяет утверждать, что построение организационно-экономического механизма совершенствования таможенного регулирования (МСТР), базирующегося на применении программно-целевого подхода, нуждается в универсальном методе диагностирования [15].

Указанный механизм может создаваться с помощью двух подходов:

1. Формулирование комплекса задач и определение основных функций программно-целевого управления, что позволит сформулировать их перечень, приоритетность и взаимосвязь. Кроме того, это является основой для разработки требований к организационной структуре управления, методам ее функционирования, информационному обеспечению.

Однако при этом, некоторые функции управления могут быть не задействованы.

2. Подход, базирующийся на изначальном применении организационной модели действующего программно-целевого управления. При этом используется уже существующая организационная структура управления реализацией программы, в соответствии с которой будут определяться задачи, отдельные исполнители, и распределение функций управления

Таким образом, описанная методика проведения диагностики в процессе реализации программы совершенствования таможенного регулирования, предполагает введение дополнений или согласований фактических задач с задачами совершенствования таможенного регулирования, вытекающими из анализа географической, политической и социально-экономической ситуации, что обеспечивает органическое сочетание обоих подходов к построению организационно-экономического механизма совершенствования таможенного регулирования.

Построение организационно-экономического МСТР, происходит в два этапа:

1) построение организационно-функциональной модели существующей системы реализации ПМТР;

2) построение организационно-функциональной модели системы выполнения программы, ориентированной на перспективу.

В целом, рассмотренная методика проведения диагностики, представляется эффективным методом совершенствования таможенного регулирования и позволяет создать систему непрерывного получения достаточной информации, ориентированную на оптимизацию процессов принятия управленческих решений в таможенной деятельности.

Кроме всего прочего, рассмотренная мониторинговая диагностика, существенно повысит уровень качества и степень эффективности контроля внешнеэкономической деятельности, в сложившихся условиях санкционного давления на РФ со стороны Европейского союза и США.

Регулярная, проводимая с определенной периодичностью, диагностика процесса совершенствования таможенного регулирования, позволит повысить эффективность управления реформированием таможенной службы, в общем процессе ее модернизации.

В качестве одной из рекомендаций, касающихся общей оценки выполнения программы, следует заметить, что эффективность реализации ПМТР должна оцениваться не только сотрудниками Государственной таможенной службы, но и другими участниками специально созданной экспертной комиссии, в состав которой должны войти представители специализированных научно-исследовательских институтов, лица, специально уполномоченные Правительством РФ, представители заинтересованных министерств и ведомств, эксперты международных таможенных организаций и

т.д. Сам факт оценки программ и качества их реализации, и ее результатов, должен быть задокументирован в виде акта, подписанного участниками оценивания.

Рассмотренную методику диагностики хода реализации ПМТР целесообразно применять не только для диагностики эффективности решения целевых задач функционирования таможенной службы, но и для решения проблем развития таможенной деятельности, в целом.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В результате теоретического анализа научных источников и обобщения практического опыта их применения, для совершенствования таможенного регулирования, в рамках модернизации таможенной службы, можно утверждать, что наиболее рациональным, является программно-целевой подход к управлению, обеспечивающий комплексность и непрерывность процессов развития существующей системы таможенного регулирования.

Такой подход является необходимым элементом механизма таможенного регулирования, направленным на реализацию долгосрочных целей развития страны таможенной службы, на основе оптимального использования имеющихся ресурсов и соблюдения интересов ее субъектов. Программно-целевой метод делает возможным использование принципов модернизации механизмов государственного управления, в т.ч. и управления таможенной деятельностью.

Таким образом, функционирование организационно-экономического механизма совершенствования таможенного регулирования, основанного на применении программно-целевого подхода, можно считать универсальным инструментом реализации программы общего реформирования таможенной службы.

Список использованных источников

1. Кухаренко Б. В. Модернизация таможенной службы: моногр. / Б. В. Кухаренко; Управление модернизацией таможенной службы: монография / Б. В. Кухаренко. – М.: Классика, 2000. – 352 с.

2. Макарова О. В. Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки / О. В. Макарова – К. : Ліра, 2004. – 235

3. Pavlenko, O., Triakina, O., Garmash, E., Bogdanova, E, Jeifets, V, Babayev, I, Cucino, P. A. & Zafeiropoulos, P 2013, «Facilitation and

security of international trade: innovative mechanisms and instruments», *Customs Scientific Journal CUSTOMS*, No 1, Pp. 15-45

4. Збірник досліджень ефективності виконання державних програм / Шведське національне Бюро аудиту; Шведський інститут державного управління. – К.: 2002. – 103 с.

5. Акофф Р. Планирование в больших экономических системах / Р. Акофф. – М.: Советское радио, 1972.

6. Woods, N 2007, *Power shift. Do we need better global economic institutions*, London: Institute for Public Policy Research, 40 p.

7. World Customs Organization 2011, *SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade*, viewed 20 November 2016, [www.wcoomd.org/.../topics/facilitation/instrument-and-tools/..](http://www.wcoomd.org/.../topics/facilitation/instrument-and-tools/)

8. Murray, A 2009, *Study Guide: Regulatory Compliance Management*, Canberra: Center for Customs and Excise Studies, University of Canberra, 123 p.

9. Widdowson, D 2004, *Managing Risk in the Customs Context*, in Lue De Wolf & Lose B Sokol (eds). *Customs modernization handbook*, Washington D.C.: World Bank, Pp. 91-99

10. Письмаченко Л. М. Государственное управление внешнеторговой деятельностью в условиях интеграции в мировое экономическое пространство: механизмы регулирования и контроля: дис. ... доктора наук з держ. упр.: 25.00.02 / Людмила Миколаївна Письмаченко. – К., 2008. – 366 с.

11. Revised Kyoto Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures 1999, Guidelines to Specific Annex H – Customs Offences, World Customs Organization, Brussels, viewed 15 December 2016, www.customs.gov.au/.../CMR_20040624_regulatory_philosophy1.p 28. Sparrow, Malcolm 2000, *The Regulatory Craft*, Washington D.C.: Brookings Institution Press, 345 p.

12. Бережнюк И. Г. Всемирная таможенная организация как институт управления таможенным делом на международном уровне / И. Г. Бережнюк, А. И. Кредисов // Журнал европейской экономики. – 2009. – № 7. – С. 168–190.

13. Основы менеджмента / [Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф.] – М.: Дело, 1997. – 704 с.

14. Беседин В. Ф. Прогнозирование и разработка программ : метод. пособ. / В. Ф. Беседин [и др.] ; под ред. В. Ф. Беседина. – К., 2000. – 468 с.

15. Райзберг Б. А. Системный подход в перспективном планировании / Б. А. Райзберг [и др.]. – М., 1975. – С. 131